

TERMOPLASTIK POLIEFIRLAR ISHRIROKIDA MODIFIKATSIYALASHNING AFZALLIKLARI

G'oyipov Azizbek Raxmatilla o'g'li¹
o'qituvchisi

E-mail: gayipovuz@gmail.com

Nizamov To'lqin Abdusamatovich²

texnika fanlari nomzodi, dostent,

E-mail: nizamov.63@mail.ru

¹Namangan muhandislik-qurilish instituti,

²Toshkent kimyo-tehnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6821160>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 12th July 2022

KEY WORDS

Termoreaktiv oligomerlar; modifikatsiyalash; fenol spirti; poliefir-poliol; yuqori molekula massali oligomer sintez qilish; modifitsirlangan fenol formaldegid oligomeri viskozimetriya usulida molekulyar massani aniqlash; eruvchanlik; optimal erituvchi; optimal cho'ktiruvchi; turbidimetrik titrlash.

ABSTRACT

Dunyo bo'yicha, polimer maxsulotlarning turli xildagi poliefirlar bilan o'zaro kompozitsiyalab eksplatatsion xossalarni yaxshilash borasida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Lekin aksariyat hollarda olingan maxsulotning qo'yiladigan talablarga to'liq javob bera olmasligini ko'rish mumkin. Bu holatni, ayniqsa modifitsirlashda ishtirok etuvchi komponentlarning o'zaro kimyoviy bog'lar orqali birikmasdan, mexanik aralashma holida destruktivlanishi bilan bog'liq jarayondir. Biroq modifikatsiyalashda, tarkibida gidroksil saqlovchi poliefir-poliollardan foydalanish yaxshi samara keltirishi ko'p bor o'z isbotini topib kelmoqda. Bugun ushbu jarayonlarni, fenol spirti (va furfural spirti) ko'rib chiqishga erishildi.

Moddalarni modifitsirlash - hozirda olib borilayotgan ilmiy izlanishlarning aksariyat qismini tashkil etmoqda [1]. Ya'ni, yangi moddalarni yaratishdan ko'ra, mavjudlarini o'zaro modifikatsiyalab, kompleks xossalarni o'zida jamlagan birikmalar sintez qilish istiqbolli usul hisoblanadi [2; 3]. Ayni ushbu yo'nalish bo'yicha, bizning ilmiy laboratoriyamizda ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan, termoreaktiv oligomerlarni turli xil poliefirlar ishtirokida modifikatsiyalab [4] olingan sooligomerlar va ularning

kinetik xossalari tadqiq etib kelinmoqda [5].

Bugungi ilmiy tadqiqot ishimizni, ayni termoreaktiv oligomerlarning, adipin kislota va dietilenglikol asosidagi gidroksil saqlovchi poliefir-poliol (GSP) ishtirokida modifikatsiyalash hamda dastlabki xossalarni o'rganishga bag'ishladilk

Metod va materiallar. Ushbu tadqiqotni olib boorish davomida quyidagi reaktivlardan foydalanildi: Fenol (GOST CAS); formalin (GOST CAS); adipin kislota (X4; GOST 10558-80; CAS); dietilenglikol

(XЧ; GOST 10136-77; CAS); furfurol (XЧ; GOST 28960-91; CAS); malein ангидриди (XЧ; GOST 11153-75; CAS); natriy gidroksid(GOST CAS); dimetilformamid (GOST CAS); distillangan suv (GOST CAS).

Yuqorida keltirilgan moddalar asosida, bir qator tajribalar o'tkazishga erishildi: gidroksil saqllovchi poliefir-poliol [6], fenol spirti [7] va yuqori molekularli oligomer sintez qilindi [8; 9]. Modifitsirlangan fenol formaldegid

oligomerining molekulyar massasi, viskozimetriya usulida aniqlandi [10]. Sintez maxsulotining eruvchanligi o'rganilib [11], turbidimetrik titrlash orqali tadqiq etishga erishildi [12-14].

Olingan natijalarning muhokamasi.

Dastlab yuqoridagi komponentlar asosida modifikatsiyalash jarayonini ko'rib chiqamiz. Sintez jarayonining asosiy parametrlari quyidagi jadvalda keltirib o'tilgan (1-jadval).

1-жадвал							
ГСП÷ФеС моляр нисбатлари. (моль/моль)	Малеин ангидридинг миқдори. (моль)	Жараён рН кўрсаткичи.		Реакциянинг давом этиш вақти.	Босқич.	Реакция ҳарорати. (°C)	
		реакция бошида	реакция якунида				
ГСП÷ФеС 1÷50;	2.5 моль	1 моль	6	6,5	2 соат, 10 мин.	5	96-97 °C
		0.5 моль	5,5	6			
		0.5 моль	5	5,5			
		0.5 моль	4	4			
		-	-	-			

Yuqoridagi 1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, oligomerlarni ГСП÷ФеС 1:50 моль/моль нисбатларида modifikatsiyalash жараёни 3 моль malein ангидриди (МА) иштирокида 270 дақиқа давомида, 6 босқичда олиб борилди. Биринчи босқичларда 1 моль МА сарф бўлган бўлса, реакция жараёни охиригача сари malein ангидридининг сарфи ҳам камайиб бораётганини кузатиш мумкин.

Shuningdek sintez jarayonining barcha bosqichlarida, malein ангидриди қўшилши билан - жараённинг рН кўрсаткичлари ҳам ортиб бориши кузатилди.

Ushbu tahlillar asosida shuni aytish mumkin, MA sintez жараёнида нафақат кислотали катализатор сифатида (поликонденсация жараёни тезлаштирмақда), балки кимёвий реагент сифатида ГСП ва ФеС билан биргаликда поликонденсация реакциясига киришиб, olinadigan

maxsulot molekulyar massasini ham ortishiga olib keladi.

Yuqoridagi taxminlarni tasdiqlash maqsadida, GSP hamda (FeS) fenol spirtining o'zaro 1:50 mol/mol nisbatlarida modifitsirlab olingan maxsulotning molekulyar og'irligini viskozimetrik usuli

bilan aniqlashga muvaffaq bo'ldik (2-rasm). Bundan tashqari mazkur tahlil natijalarini GSP hamda (FS) furfuril spirtining o'zaro 1:50 mol/mol nisbatlarida modifitsirlab olingan maxsuloti bilan taqqoslashga erishildi. Taqqoslash ko'rsatgichlari quyidagi grafikda keltirilgan (3-rasm).

1-grafik ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, asosida 1:50 mol/mol nisbatlarida modifitsirlangan oligomerning Krioskopik usulda aniqlangan molekulyar massasi 4565 ni, taqqoslash uchun olingan GSP va FuS asosida yuqoridagi molyar

nisbatlarida modifitsirlangan oligomer esa 4658 ni tashkil etmoqda. Yuqoridagi har ikki holatda ham gidroksil saqlovchi poliefir-poliol, oligomer molekulyar massalarini sezilarli ortishiga asos bo'lib xizmat qiladi deyish

Shu o'rinda bir savol o'rinli hisoblanadi:

- Nega tajribada aniqlangan molekulyar massa qiymatlari, nazariy hisoblanganidan past ancha past?

Buni quyidagicha izohlash o'rinlidir:

- Krioskopik usulda aniqlangan molekulyar massaning, nazariy jihatdan hisoblab topilgan molekulyar massadan past chiqayotganligining eng asosiy sababi, oligomer na'munasi tarkibida reaksiyaga kirishmagan bo'sh fenol, formaldegid va past molekulyar oligomerlar mavjud. Bu esa, o'rtacha molekulyar massaning bir muncha past bo'lishiga olib keladi

Bundan tashqari, GSP va FeS asosidagi oligomerning tuzilishini o'rganish maqsadida, uni turbidimetrik titrlash usulida o'rgandik. Ushbu jarayonda, sistema uchun eng yaxshi erituvchi sifatida – dimetilformamid; eng unumli cho'ktiruvchi sifatida esa – distillangan suvdan foydalanildi.

Na'munaning dimetilformamidagi 1% li eritmasi tayyorlanib, uni 540-550 nm to'lqin uzunligi oralig'ida titrlab o'rganildi. Olingan natijalar quyida grafik tarzida keltirilgan (3-rasm).

3 Rasm. Tekshirilayotgan oligomer optik zichligining cho'ktiruvchi miqdoriga bog'liqligi.

Uchinchi grafikda keltirilgan egri chiziq, GSP va FeS ning o'zaro 1:50 mol/mol nisbatlarda modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomeriga ta'luqlidir. Bunda, sistemaga 0,3 ml dan 2,1 ml gacha cho'ktiruvchi miqdorining ortishi bilan tizimning optik zichligi asta-sekin ko'tarilib boradi (0,189 D dan 0,437 D gacha), eritmaga cho'ktiruvchining keyingi qoshilishi, optik zichlikning keskin ravishda ortishiga olib keladi. Ushbu ko'tarilish, cho'ktiruvchi miqdorini 3,6 ml ga yetgunga qadar saqlanib, so'ng astalik bilan barqarorlashadi. 4,5 ml cho'ktiruvchi qo'shilganda bu ko'rsatgich 1,476 D gacha ko'tariladi va tizimning optik zichligi o'zgarmas holga keladi.

Mazkir ko'rsatgichni umumiy tahlil qilgan holda, tekshirilayotgan moddani yaxlit kimyoviy tuzilishdagi makromolekulalardan tashkil topgan sooligomer sifatida qarash mumkin.

Xulosa.

Umumiy xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, termoreaktiv oligomerlarning termoplastik poliefirlar bilan o'zaro modifikatsiyasidan olinadigan maxsulotning fizik-kimyoviy va mexanik xossalari sezilarli darajada yaxshilanishini ko'rish mumkin. Jumladan, fenol spirti va gidroksil saqlovchi poliefir-poliol ishtirokida modifitsirlangan oligomerning molekulyar massasi, an'anaviy fenol-formaldegid oligomeriga nisbatan o'n barobarga ortishi namoyon bo'ldi. Shuningdek, GSP hamda FeS oligomerlarning turli molyar nisbatlarda modifitsirlab olinishi natijasida, komponentlarning o'zaro kimyoviy bo'glar orqali birikkan, yaxlit sooligomerlar ekanini, turbidimetrik titrlash egri chizig'i orqali yaqqol ko'rish mumkin.

References:

1. Кодирова Г. К. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ФОСФАТОВ АММОНИЯ ИЗ ЭКСТРАКТНОЙ ФОСФАТНОЙ КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КЫЗЫЛКУМА //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-3 (81). – С. 71-75.
2. Мамаджанов З., Гафуров К., Султонов Б. Э. ПОЛУЧЕНИЕ АММИАКАТОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ВОДООЧИСТКИ //Известия. – 2008. – №. 1. – С. 77.
3. Саримсакова Нилуфар Собиржоновна, Файзуллаев Нормурот Ибодуллаевич, Бакиева Хаётхон Абдуганиевна ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНОПТИЛОТИТА В ПРОЦЕССЕ ЕГО МОДИФИКАЦИИ // Universum: технические науки. 2022. №1-3 (94). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-fiziko-himicheskikh-harakteristik-klinoptilotita-v-protssesse-ego-modifikatsii> (дата обращения: 03.06.2022).
4. Abdullayev M. T. et al. WATER BASED DISINFECTION OF BIOFACTORY ROOMS IN ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED ACIDIC ENVIRONMENT (pH= 3-4) //Экономика и социум. – 2021. – №. 6-1. – С. 10-14.
5. Alessandro G.M., Naceur B. Furan Derivatives and Furan Chemistry at the Service of Macromolecular Materials. (Производные фурана и химия фурана на службе макромолекулярных материалов), Journal: Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources, Chapter 6 (2008), Pages 115-152.Анг.
6. Тохиров М.И., Худойбердиев А.И., Алимухаммедов М.Г. ЎСИМЛИК ЁҒИ АСОСИДАГИ ҚАТТИҚ КЎПИК ПОЛИУРЕТАНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА ТЕХНОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЎРГАНИШ. //“Кимё, нефт-газни қайта ишлаш ҳамда озик-овқат саноатлари инновацион технологияларини долзарб муаммолари” мавзусида ташкил этилган илмий-техникавий конференциясининг мақолалар тўплами. Ноябрь 2020 й.
7. Жаббаров.Т.А., ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ОЛИГОМЕРОВ МЕТОДОМ ТУРБИДИМЕТРИИ. // dissertatsiya: УДК 53.084.85 - Ташкент (ТХТИ) - 2017. С,27-32.
8. Sushkova S.V., Levanova S.V. Интенсификация производства фенолформальдегидных смоль. Intensification of phenol-formaldehyde resins
9. Магруппов Ф.А. Фуран полимерлари кимёси ва технологиясининг ўзига хос хусусиятлари. Ўқув услубий мажмуа. Тошкент – 2018. 107 бет.
10. Нормурадов И. У., Сабирова Р. Г. К., Гойипов А. Р. У. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-3 (87). – С. 65-69.
11. Гойипов А.Р., Алимухаммедов М.Г. ИЗУЧЕНИЕ ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА СТРУКТУРЫ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ // «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ - 2021» IV международное книжное издание. – 2021. – №. 8-4 – С. 12-17.
12. Низамов Т. А. ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФУРАНОВЫХ СООЛИГОМЕРОВ //ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2018. – С. 309.1-309.4.

13. Куренкова В.Ф. Определение среднечисловой молекулярной массы вискозиметрическим методом по на книге “Практикум по химии и физике полимеров” 1990 г. С. 214.

14. Гайипов А. Р., Нормурадов И. У., Таджиходжаева У. Б. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИННЫХ ОЛИГОМЕРОВ //Экономика и социум. – 2020. – №. 12-1. – С. 457-461.